

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Virgen María

[Vahía, Alejo de](#) (Activo en Castilla: 1487-1510)

Nº inventario: 237 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1495-1510

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico tardío

Dimensiones: 112,5 x 51,5 x 36,5 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Virgen](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [The Auckland Project](#) (Bishop Auckland, Reino Unido)

Historia del objeto

En origen se pensaba que era una pieza hispanoflamenca, sin embargo, en la actualidad la talla ha sido atribuida a Alejo de Vahía. Lo más probable es que esta escultura hubiese formado parte de un retablo dedicado a la Asunción de la Virgen o a la Inmaculada Concepción (Trusted, 2024). Únicamente conserva la mitad superior del cuerpo, presentando marcas de sierra la parte inferior. Por lo tanto, como bien señala Trusted (2024), parte de la talla debió ser cortada en torno a 1979, momento en el que se vendió la pieza.

Alejo de Vahía fue un escultor muy prolífico en Castilla, principalmente en Palencia y Valladolid, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, lo que indica que la pieza debió estar en la actual Castilla y León. Desconocemos en qué momento salió de España. La talla se vendió como hispanoflamenca el 17 de marzo de 1979 y recaló en una colección privada de Múnich. Posteriormente salió a subasta en 1999 en Sotheby's en el lote 59 (Trusted, 2024). Es posible que su comprador viviese en Alemania, puesto que en julio de 2012 volvió a estar activa en el mercado de arte alemán. Ese mismo año fue adquirida por Sam Fogg, trasladando la pieza a Londres. En 2017 estuvo en manos de Michael Craig-Martin, quien se la donó a The Zurbarán Trust en 2023 (Trusted, 2024). Actualmente la escultura se exhibe en The Auckland Project, en Bishop Auckland (Reino Unido).

Descripción

En la parte inferior de la escultura se pueden observar marcas de sierra, lo que indica que la

pieza fue cortada. Debajo de la talla hay una capa de resina que debió aplicarse en el siglo XX. En 2017 Michael Craig-Martin añadió un soporte de metal que actuaba como base (Trusted, 2017). Tanto la policromía como el dorado de la escultura se han restaurado, pero se aprecian todavía rastros del dorado original. Es posible que algunos colores de la indumentaria hayan sufrido modificaciones, como el corpiño marrón, pudiendo ser en origen azul. En la parte superior de la cabeza de la Virgen hay un agujero donde, quizá, pudo haber estado una corona o un halo (Trusted, 2024).

Ubicaciones

- ca. 2023

COLECCIÓN PRIVADA

[The Auckland Project, Bishop Auckland \(Reino Unido\)](#)

- ca. 2017 - ca. 2023

COLECCIÓN PRIVADA

[Michael Craig-Martin, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 2012 - ca. 2017

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Sam Fogg, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 2012

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Mercado de arte, Alemania \(Alemania\)](#)

- ca. 1999

CASA DE SUBASTAS

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- ca. 1979 - ca. 1999

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección privada, Múnich, Múnich \(Alemania\)](#)

- ca. 1495 - present primera mitad del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- TRUSTED, Marjorie (2024): *The Sculptural works in the Spanish Gallery*, Spanish Gallery y Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid, pp. 46-51.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

The Virgin Mary

[Vahía, Alejo de](#) (Active in Castile: 1487-1510)

Inventory number: 237 [[View full record on nostraetmundi.com](#)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1495-1510

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Virgen](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [The Auckland Project](#) (Bishop Auckland, United Kingdom)

Object History

Originally thought to be a Hispano-Flemish piece, the carving has now been attributed to Alejo de Vahía. It is most likely that this sculpture would have been part of an altarpiece dedicated to the Assumption of the Virgin or the Immaculate Conception (Trusted, 2024). Only the upper half of the body is preserved, with saw marks on the lower part. Therefore, as Trusted (2024) points out, part of the carving must have been cut around 1979, when the piece was sold.

Alejo de Vahía was a very prolific sculptor in Castile, mainly in Palencia and Valladolid, at the end of the 15th century and the beginning of the 16th century, which indicates that the piece must have been in present-day Castile and León. We do not know when it left Spain. The carving was sold as Hispano-Flemish on March 17, 1979 and went to a private collection in Munich. It was later auctioned in 1999 at Sotheby's in lot 59 (Trusted, 2024). It is possible that its buyer lived in Germany, since in July 2012 it was active again on the German art market. That same year it was acquired by Sam Fogg, moving the piece to London. In 2017 it was in the hands of Michael Craig-Martin, who donated it to The Zurbarán Trust in 2023 (Trusted, 2024). The sculpture is currently on display at The Auckland Project in Bishop Auckland (UK).

Description

Saw marks can be seen on the lower part of the sculpture, indicating that the piece was cut. Underneath the carving is a layer of resin that must have been applied in the 20th century. In 2017 Michael Craig-Martin added a metal support that acted as a base (Trusted, 2017). Both the polychromy and the gilding of the sculpture have been restored, but traces of the original gilding are still visible. It is possible that some colors of the clothing have undergone modifications, such as the brown bodice, which may have originally been blue. In the upper part of the Virgin's head there is a hole where, perhaps, a crown or a halo could have been (Trusted, 2024).

Locations

- ca. 2023

PRIVATE COLLECTION

[The Auckland Project, Bishop Auckland \(United Kingdom\)](#)

- ca. 2017 - ca. 2023

PRIVATE COLLECTION

[Michael Craig-Martin, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 2012 - ca. 2017

DEALER/ANTIQUARIAN

[Sam Fogg, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 2012

DEALER/ANTIQUARIAN

[Mercado de arte, Alemania \(Germany\)](#)

- ca. 1999

AUCTION HOUSE

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- ca. 1979 - ca. 1999

PRIVATE COLLECTION

[Private collection, Munich, Múnich \(Germany\)](#)

- ca. 1495 - presentFirst half of the XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- TRUSTED, Marjorie (2024): *The Sculptural works in the Spanish Gallery*, Spanish Gallery y Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid, pp. 46-51.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

